

PROJEKT NOVAFOODIES V ŠTEVILKAH

28
partnerjev

6.587.345.00€
skupna vrednost

5.999.998.63€
prispevek EU

36 mesecev
(1.5.2023 – 30.4.2026)

www.novafoodies.eu

info@novafoodies.eu

[@NOVAFOODIES](https://www.linkedin.com/company/novafoodies)

[@NOVAFOODIES](https://www.x.com/novafoodies)

Koordinator:
IDENER R&D, ga. Maria Gonzalez-Moya

PARTNERSTVO

Projekt združuje partnerje s komplementarnimi ozadji iz Evrope, Izraela in Kitajske.

ALFRED-WEGENER-INSTITUT
HELMHOLTZ-ZENTRUM FÜR POLAR-
UND MEERESFORSCHUNG

Spread European Safety and Sustainability GEIE
Gruppo Europeo di Interesse Economico

Predstavitev inovativnih proizvodnih sistemov za funkcionalna živila, ki temeljijo na bolj trajnostni vrednostni verigi morskih in sladkovodnih surovin, kot so na primer makro/mikro alge in različne vrste rib, za ozaveščene evropske potrošnike

**Co-funded by the
European Union**

This project has received funding from the European Union under Grant Agreement n° 101084180.

OZADJE

Projekt NOVAFOODIES sestavlja edinstven konzorcij, ki povezuje organizacije iz Evrope, Izraela in Kitajske, ki bodo raziskovale inovativne, dobičkonosne in okoljsko trajnostne strategije za proizvodnjo živil iz morskih surovin, saj je proizvodnja izdelkov, pridobljenih iz ribogojstva in ribištva, v zadnjih desetletjih ostala nespremenjena. Da bi, upoštevajoč naraščajoče število prebivalstva, dosegli bolj uravnotežene in učinkovite sisteme proizvodnje živil iz morskih surovin, bo potrebna celovita in na ekosistemih temelječa redefinicija primarnih procesov in vrednostne verige.

NOVAFOODIES bo deloval tudi na področju krepitev zaupanja potrošnikov, analize sledljivosti izdelkov ter spremljanja okoljskih vplivov proizvodnje, ob hkratni demonstraciji večje trajnosti vrednostne verige s pomočjo standardizacije aktivnosti. Alge, ki imajo odlično kakovost in hranilno vrednost za ljudi, so ena izmed surovin, ki bodo preučene za omogočanje bolj trajnostne vrednostne verige živil iz morskih surovin: njihova proizvodnja z zajemanjem CO₂ prispeva k lažšanju podnebnih sprememb.

SPLOŠNI CILJI

Projekt **NOVAFOODIES** želi potrošnikom zagotoviti nove funkcionalne izdelke morskega in sladkovodnega izvora, tako za krmo kot tudi človeško prehrano z uporabo bolj trajnostnih proizvodnih procesov, brez ogrožanja sektorske konkurenčnosti.

Aktivnosti partnerstva bodo vezane na uporabo odpadkov in ribje biomase za bolj krožen in trajnosten pristop.

V okviru projekta NOVAFOODIES se bodo s pomočjo pripravljenih priročnikov, spletnih usposabljanj in delavnic izboljšale tudi večine zaposlenih.

SPECIFIČNI CILJI

- Integrirano multitrofično ribogojstvo s 7 študijami primerov v Evropi, Izraelu in na Kitajskem.
- Gojenje makroalg v kopenskih ribnikih in tekočih odpadkih za pridobivanje beljakovin in produktov z visoko vrednostjo.
- Prikaz komercialnega potenciala mikroalg, zagotavljanje pilotnega obrata na Irskem.
- Pretvorba obalnih ostankov v biomaso nevretenčarjev za vodno krmo.
- Embalažni material na osnovi makroalg in uporaba ribiških zavržkov za nove živilske izdelke.
- Optimizacija logistike in sistemov sledljivosti za zbiranje in spremljanje podatkov o ulovu in ribogojstvu.
- NOVAFOODIES tržna platforma in aplikacija za končne uporabnike.

